

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA- ARBUTIN PARA MELASMA.

MICRONEEDING WITH TGP2, VITAMIN C AND ALPHA-ARBUTIN ASSETS FOR MELASMA.

ROBERTA DOS SANTOS DA ROSA¹, ALUNA DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E ESTÉTICA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG), GRADUADA EM BIOMEDICINA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG), HABILITAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA, E-MAIL: rsrosa@ucs.br

DAVILYN CONTE², GRADUADA EM BIOMEDICINA PELO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG), HABILITAÇÃO EM PATOLOGIA CLÍNICA, E-MAIL: davilyn.conte@hotmail.com

JULIANA DA SILVA FAVERO DAL POZZO³, MESTRE EM ENGENHARIA DE PROCESSOS E TECNOLOGIAS, ESPECIALISTA EM FÁRMACIA ESTÉTICA, ESPECIALISTA EM COSMETOLOGIA CLÍNICA, FARMACÊUTICA, DOCENTE DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DA SERRA GAÚCHA (FSG), E-MAIL: juliana.favero@fsg.edu.br

RESUMO

O melasma é uma das principais disfunções estéticas que acometem principalmente sexo feminino em idade reprodutiva, afetando diretamente a autoestima do paciente, provoca manchas hiperocrômicas que aparecem especialmente na face, causada pelo aumento na produção de melanina, influenciando na qualidade de vida e aceitação da autoimagem

Objetivo: Analisar o efeito da vitamina C, Alfa-arbutin e TGP2, com a técnica de microagulhamento para melhora e controle da mancha. **Métodos:** Foi realizado uma revisão bibliográfica nas principais fontes de dados publicados entre 2000 à 2019. **Resultado:** Foram encontradas diversas pesquisas com o uso da vitamina C e Alfa arbutin, somente o ativo TGP2, com pouco material científico sobre sua ação inibitória da melanina. Todos os ativos analisados mostram-se eficazes em relação a diminuição do tamanho da mancha, clareamento e controle do melasma, sendo potencializado pela combinação da técnica do microagulhamento.

PALAVRAS- CHAVES: Melasma.

Microagulhamento. TGP2. Vitamina C. Alfa-Arbutin.

ABSTRACT

Introduction: Melasma is one of the main aesthetic disorders that affect mainly females of reproductive age, directly affecting the patient's self-esteem, causing hyperchromic spots that appear especially on the face, caused by the increase in melanin production, influencing quality of life and acceptance. of self-image. Objective: To analyze the effect of vitamin C, Alpha-arbutin and TGP2, with the microneedling technique to improve and control the stain. Methods: A literature review was carried out on the main sources of data published between 2000 and 2019. Result: Several studies were found with the use of vitamin C and Alpha arbutin, only the active TGP2, with little scientific material about its inhibitory action on melanin. Conclusion: All actives analyzed are effective in reducing the size of the stain, whitening and controlling melasma, being potentiated by the combination of the microneedling technique.

KEYWORDS: Melasma. Microneedling. TGP2. Vitamin C. Alfa-Arbutin.

INTRODUÇÃO

O melasma é uma hipermelanose caracterizada por manchas escuras acastanhadas acometendo a região malar, centrofacial e mandíbula. A melanina é responsável por dar cor a pele, quanto mais melanina maior absorção da luz deixando a pele mais escura. Acredita-se que fatores andrógenos e estrógenos estão envolvidas para o desencadeamento da doença. Geralmente os fototipos altos são os mais prevalentes em relação a desenvolver o escurecimento da pele (ARELLANO et al., 2012)

A utilização de novos protocolos tem sido aliada no controle do melasma, com a finalidade de abordar novas técnicas e produtos inovadores, que demonstram eficácia para melhorar a mancha e a autoestima de muitos pacientes. O microagulhamento, uma técnica já conhecida no mundo da estética, surgiu em 1990 na Alemanha, entretanto começou a ser difundida em 2006 sob a marca Dermaroller. (KLAYN; LIMANA; MOARES, 2013)

Esse método seguro é muito utilizado para estímulo de colágeno,

também pode agir como coadjuvante para melhora da pele de aspecto geral ajudando a reduzir e controlar a mancha (NEGRÃO 2015). No microagulhamento surgiu a técnica " drug delivery", que consiste em entregar os ativos diretamente no local desejado, para otimizar o tratamento obtendo resultados relevantes (KALIL et al.; 2015).

Diante disso, alguns ativos se destacaram em relação ao tratamento do melasma, ácido ascórbico, conhecido como vitamina C (SCOTTI VELASCO, 2007). O TGP2 peptídeo que tem capacidade de diminuir a melanogênese reduzindo o desempenho da enzima tirosinase. (FARMA 2018). Entre os clareadores, o Alfa-Arbutin, que é um glicosídeo da hidroquinona, tem ação despigmentante. O arbutin pode ser obtido de forma sintética ou extraído da uva, ajuda a combater o melasma (AREFIEV e HANTASH, 2012; GAEDTKE, 2011).

Objetivo do trabalho é abordar novos protocolos com uso de uma técnica já conhecida no mundo da estética o microagulhamento com o " drug delivery " dos ativos: vitamina C, TGP2 e Arbutin uma nova proposta no controle do melasma.

Patologias Hiperpigmentantes

As doenças hiperpigmentares na pele prejudicam a autoestima do paciente, causando danos emocionais, podendo levar a patologias mais preocupantes como a depressão (ABDEL-HAFEZ et al., 2009; AVRAM et al., 2008; BAUMANN et al., 2004; FINLAY et al., 2012; SAMPAIO; RIVITTI, 2007). Essa desestruturação provocada pela incitação do melanócito produz manchas como sardas, efélides, lentigos, hiperpigmentações pós inflamatórias e o melasma (ARAÚJO et al., 2014).

Um terço dos pacientes com melasma sofre de distúrbios emocionais e psicológicos. Um dos motivos é a lesão ficar exposta em um lugar mais visível, muitas lesões com aspecto escurecido provocam um desconforto no paciente, pois em sua maioria as manchas ficam mais aparentes no rosto, prejudicando o relacionamento profissional, pessoal e profissional desse indivíduo (FINLAY, 2012).

Com isso, a indústria da estética tem se preocupado com o bem-estar desse paciente, pesquisando protocolos,

técnicas e ativos para amenizar e controlar o melasma (ABDEL-HAFEZ et al., 2009; AVRAM et al., 2008; FINLAY et al., 2012). Outro fator crítico é o tratamento, muitos profissionais usam variados ativos e técnicas para melhorar a conformação da hiperpigmentação, mas nem sempre tem um resultado visível e gratificante. Todos os tipos de pele são propensos a distúrbios hiperpigmentares, entretanto as peles com fototipo mais alto são mais difíceis de tratar, exigindo um tratamento mais prolongado e minucioso (AVRAM et al., 2008; BAUMANN et al., 2004).

O melasma é constituído por máculas acastanhadas, com contornos irregulares que afeta principalmente áreas que ficam expostas. Sendo uma patologia muito mais comum na mulher do que no homem (NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014). Algumas mulheres desenvolvem melasma no período de gestação, essa condição é momentânea e desaparece após o parto (STEINER et al., 2009).

Existem três tipos de melasma: epidérmico, dérmico e misto, classificados conforme a região que o pigmento se encontra. Epidérmico onde ocorre o depósito do pigmento na camada

mais superficial da pele epiderme. O Melasma dérmico quando ocorre o depósito de melanina ao redor dos vasos superficiais e profundos. É misto quando há excesso de pigmentação na epiderme, derme e outras regiões (NICOLAIDOU e KATSAMBAS, 2014)

Melanogênese

Melanogênese é a formação do pigmento de melanina, um produto principal da cor da pele, fabricada pela atividade da melanogênese, que acontece dentro dos melanossomas compreendidos nos melanócitos da pele, rodeados de queratinócitos onde são transformados em pigmento de melanina (D' MELLO et al., 2016). A melanogênese poder ser incentivada pela hereditariedade genética, como a raça e a idade.

Podem também envolver fatores internos que incluem nossas células que podem ser afetadas por alguma condição de saúde ou fatores externos abrange alguns produtos químicos e radiação UV. Ocasionalmente uma propensão da molécula de melanina a concentrar a luz ultravioleta (UV) e luz

visível, essa tendência faz com que ocorra uma proteção contra a radiação do sol (D' MELLO et., 2016; VIDEIRA; MOURA; MAGINA 2013).

As eumelaninas formam um pigmento marrom e preto, e feomelaninas constituem um pigmento amarelo e vermelho. Quanto mais consistente e distribuída a melanina mais escura a pele, já pessoas que sintetizam mais feomelanina tem a pele mais clara, com isso fica suscetível a queimaduras solares, pois intensificam as espécies reativas de oxigênio (EROS), potencializando o prejuízo ao DNA, o que resulta em danos provocados pela radiação e aparecimento de neoplasias, comparado a pele que produz mais melanina em abundância (LIN; FISHER, 2007).

A cisteína estando presente ou ausente na reação resulta em dois tipos de melanina eumelanina e a feomelanina. Quando não conter a cisteína na reação a eumelanina será condensada por entre a modificação da dopaquinona em leucodopacromo e depois em dopacromo. Na próxima fase há duas vias de degradação de dopacromo, uma em readaptação da molécula que forma o 5,6 diidroxiindol e outro rearranjo da

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA-ARBUTIN PARA MELASMA

molécula constituído por 5,6 diidroxindol – 2 ácido carboxílico (LEE et al., 2014; SARKAR et al., 2014).

A enzima tirosinase é uma substância principal para o início da síntese da melanina, a tirosina oxidada em L-DOPA, que é oxidada em dopaquinona (figura 01) sendo responsável pelas reações das proteínas TRP1 e TRP2, a última é denominada de dopacromo tautomerase, ocasionando a elaboração da eumelanina. Com isso, a feomelanina com a existência da cisteína vai ser sintetizada, ocasionando uma reação com dopaquinona resultando em cistenildopo, provocando oxidação dos benzotiazínicos, formando a feomelanina. (MIOT et al., 2009).

Quando ocorre um volume excessivo do pigmento produzido pelo melanossomas a deslocação para os queratinócitos abrangentes redirecionam para a epiderme. Diante disso, os indivíduos com eumelanina absorvem e espalham a luz UV, diminuindo os riscos nocivos ao penetrar a pele. Por isso, pessoas com alta concentração de eumelanina tem menos risco queimaduras solares e

propensão a bronzear (LIN; FISHER, 2007).

Figura 01: Transferência dos melanossomas para os queratinócitos FONTE: (CHEMYUNION).

Microagulhamento

O microagulhamento é conhecido também como terapia de indução percutânea de colágeno (TIPC), uma técnica realizada com um aparelho chamado roller. Esse aparelho foi desenvolvido por um cirurgião sul-africano chamado Drº Desmond, que ficou conhecido como criador do método. É um equipamento que contém agulhas de aço inoxidável ou titânio com cerca de 190 à 540 agulhas que ficam anexadas em um rolo de polietileno (FERNANDES et. al. 2005)

Esse método de indução de colágeno é indicado para diferentes disfunções estéticas, como rejuvenescimento, cicatrizes, melasma, flacidez e linhas de expressão. Além disso, atua como antiinflamatório, com

resultados positivos no tratamento de hiperpigmentações pós-inflamatórias (SUTHINEE et al, 2019).

A execução funciona de duas formas, a primeira por indução de produção de colágeno, causado pelo processo inflamatório gerado. O estímulo de colágeno provoca uma vasodilatação dérmica, favorecendo o deslocamento dos queratinócitos com a função de reparar o dano na epiderme (FERNANDES et. al. 2005).

A outra forma é a abertura de pequenos canais que ocorre pelo rolar do aparelho sobre a pele favorecendo a penetração de ativos cosméticos. O chamado “*drug delivery*” acontece pela abertura de microcanais que facilita a permeação de ativos com absorção rápida e com bons resultados. Alguns artigos relatam o aumento da permeação que varia de 80% a 500% com esse método, fazendo com que os ativos penetrem nesses orifícios, podendo alcançar regiões mais profundas da pele. Com uma aplicabilidade melhor do que a forma tópica (NEGRÃO et. al. 2016).

O uso do dermaroller provoca uma injúria na pele, passando pela primeira fase, a cicatrização que é

responsável pela liberação de diversos fatores de crescimento, com ação dos queratinócitos e fibroblastos. Alguns fatores de crescimento como TGF- β , EGF e IGF influenciam contribuindo para aperfeiçoar a aproximação das células inflamatórias no plano da lesão epitelial, favorecendo a formação de novos vasos sanguíneos, produzindo a angiogênese, renovação da pele e fibroplasia sendo são muito utilizados no meio estético (WERNER S, GROSE R, 2003).

Na segunda ocorre a angiogênese, a epitelização com formação de colágeno tipo III, II e elastina entre outros, devido a proliferação de fibroblastos. Na terceira fase tem-se a maturação do colágeno tipo III que é o prevalente na 1^o fase do processo de cicatrização, que lentamente é substituído pelo colágeno tipo I (LIMA et. al. 2015).

Sabe-se que a lesão provocada pelo rolamento de microagulhas sob a pele gera a ativação de cascata inflamatória, com a liberação de citocinas e fatores de crescimento nas diferentes etapas da cicatrização, entre eles o fator de crescimento de transformação β (TGF β) (LIMA, 2013). Este tem comprovada ação desreguladora

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA-ARBUTIN PARA MELASMA

de genes melanocíticos, especialmente sob o fator de transcrição associado à microftalmia (MITF), que é responsável por ativar fatores de transcrição de enzimas importantes na melanogênese e a transcrição de genes envolvidos na estrutura dos melanossomas (VIDEIRA, 2013)

O Dermoroller é utilizado de forma individual, a produção é realizada de forma estéril, sendo um produto usado de forma individual e com registro na ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A técnica é realizada rolando o aparelho sobre a pele em quatro sentidos, horizontal, vertical e diagonal, formando um asterisco, com no mínimo de quatro passadas em cada sentido (Figura 2) (BERGMANN et. al. 2014).

Figura 02- Técnica de aplicação do microagulhamento

O correto é que seja trabalhada toda região que se deseja tratar com a disfunção estética de forma uniforme e com movimento curtos, o equipamento não pode ser arrastado sobre a pele, na hora da mudança de direção deve ser levantado para não provocar lesão. Outro fator importante é a pressão com que é realizado o procedimento, sendo moderada e no tamanho do tecido a ser trabalhado (SETTERFIELD et. al; 2010).

As agulhas utilizadas para tratar essas disfunções são de diferentes tamanhos com suas particularidades, para rugas finas são mais utilizadas agulhas 0,25 mm à 0,5 mm, resultando em uma melhor textura e brilho da pele. Para tratamento de cicatrizes e estrias são utilizadas agulhas de 2,0 mm à 2,5 mm (LIMA et. al. 2013). Já para de rugas mais profundas, flacidez e rejuvenescimento são usadas agulhas de calibre de 1,0 mm à 1,5 mm. Entretanto para tratamento de melasma utiliza-se o aparelho composto por agulhas, com as quais podem se diferenciar no tamanho varia entre 0,25 mm e 2,5 mm, sendo passado na pele com movimentos de vai e vem (PIATTI, 2013).

MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica sobre microagulhamento e ativos com o uso de *drug delivery*, por meio de uma análise e triagem em dissertações, artigos, livros, revistas e monografias com as palavras-chave: melasma, microagulhamento, TGP2, vitamina C e Alfa – Arbutin, nas línguas inglesa e portuguesa nos bancos de dados SciELO, PubMed e Google Acadêmico, a fim de coletar dados gerais e específicos do tema abordado. Os artigos foram selecionados inserindo as cinco palavras-chave em cada banco de dados em período de publicação de 2000 até 2019.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Hoje em dia, a procura pela beleza vem se destacando, a preocupação com a aparência, tem chamando atenção de diversos públicos desde os jovens até os mais velhos. Um dos aspectos mais preocupantes é a pele, pois ela muitas vezes pode nos deixar mais novos ou mais velhos. Com isso, a empresa da beleza vem inovando em pesquisas para entregar ao público, produtos de qualidade e com resultados

efetivos, com essa crescente preocupação em atender pessoas cada vez mais exigentes.

Esses estudos têm contribuído com a descoberta de novos ativos que possam ajudar como coadjuvantes no embelezamento da pele. Dentre os estudados estão: a vitamina C, o TGP2-peptídeo e o alfa-arbutin que serão detalhados a seguir.

ÁCIDO ASCÓRBICO

A vitamina C ou ácido ascórbico, tem propriedades que podem ser usadas para prevenir e tratar o envelhecimento, sendo uma vitamina necessária para a síntese de colágeno e restauração dos tecidos. É um antioxidante que tem um importante papel no combate dos radicais livres e no metabolismo da tirosina (PINNEL,1995). Dentre as substâncias em destaque o ácido ascórbico, acabou despertando um interesse na comunidade científica devido suas propriedades com funções auxiliares na estabilidade e melhora do aspecto da pele (GONÇALVES, 2002; AZULAY, 2002; 2003; SCOTT, VELASCO, 2007).

Outra finalidade do ácido ascórbico na indústria da estética é sua

ação clareadora agindo diretamente na redução da melanina inibindo a tirosina e ajudando na síntese de colágeno, vem sendo usado como despigmentante, exercendo um efeito supressor da ação da tirosinase (GONÇALVES, 2002, PROTA, 1993, NICOLETTI, 2002). Os três principais mecanismos de ação da vitamina C é a sua ação antioxidante, despigmentante e síntese de colágeno, por isso vem se sobressaindo diante de outros antioxidantes. Demais estudos aplicados em pacientes que usam vitamina C constatou que esse ativo tem uma importante contribuição para diminuir ação da tirosinase (TAKASHIMA H, 1971; MAEDA K, 1996).

Em outra pesquisa, destacou a vitamina C como um dos melhores ativos para tratamento de melasma, acompanhado da técnica do microagulhamento. Reforçaram que a vitamina C é uma molécula de baixa estabilidade, com isso foi mudado para pH 3,5, tornando mais ácido potencializando a penetração e estabilidade, sendo usada em concentrações que variam de 8% a 20 %. Além de ajudar a inibir a tirosinase contribuindo para diminuir a

melanina resultando em uma melhora no melasma (AI- NIAIMI; CHIANG, 2017; SEARLE 2020).

TGP2 PEPTÍDEO

TGP2-Peptídeo é um despigmentante com ação anti-MITF (fator de transcrição Microftalmia associada), conhecida também por fator de transcrição de tirosinase, tem como principal função regular a transcrição dos genes incluídos na melanogênese, entre eles tirosinase, TRP1 (Proteína 1 relacionada à tirosinase) e TRP2 (Proteína 2 relacionada à tirosinase). O principal mecanismo de ação do TGP2 tem como função diminuir a expressão da melanogênese por sua ação inibitória da síntese da melanina (TGP-2 PEPTÍDEO®, 2016).

Com essa redução da tirosinase, automaticamente baixa a produção de melanossomas impedindo sua transposição para os queratinócitos, que representa a restrição da melanogênese. O uso de TGP2 Peptídeo atenua o tamanho dos melanossomas dessa forma diminui a pigmentação da pele. Substâncias liberadas durante o processo inflamatório incitam os melanócitos,

ativando a síntese de melanina. Com isso, ocorre um aumento do deslocamento da melanina para os queratinócitos (TGP-2 PEPTÍDEO®, 2016).

TGP2 Peptídeo inibe os mediadores inflamatórios consideravelmente no processo inflamatório na sua totalidade da síntese de melanina. Ação Anti-Aging TGP2 tem efeito tensor, por estimular os fibroblastos e a produção da MEC (Matriz Extra Celular), adjacente com a elastina e o colágeno. TGP2 é derivado do fator de crescimento transformador (TGF). Sua atividade está na decomposição da MITF e por consequência restrição da transcrição de genes compreendidos na melanogênese. Com isso, minimizando a ação da tirosinase bloqueando os melanossomas e sua transposição os queratinócitos (PHARMA,1991).

ALFA-ARBUTIN

Arbutin é um composto de hidroquinona e D-glicose, já tem muitos anos que são realizados estudos de sua eficácia para despigmentação da pele. Com isso, foi aparecendo alguns dados

sobre o mecanismo de ação desse ativo, junto com sua eficácia e segurança no clareamento da pele (AKIU S; SUZUKI Y; ASAHARA T; FUJINUMA Y; FUKUDA 1991).

O arbutin pode ser desenvolvido como bioconversão da hidroquinona e extração de plantas (ZHU X 2018, ZHOU H, 2019). O conteúdo do arbutin é extraído de partes de uma planta, dependendo dos estágios de desenvolvimento na época da colheita e a forma como foi realizado o processo pode interferir em sua eficácia. (TUMOVA L, et.al. 2017).

Foram desenvolvidos diversos estudos que afirmam sua atividade inibitória da síntese de melanina, além de sua ação clareadora, alguns estudos apontam que tem propriedades antioxidantes. Uma das pesquisas com arbutin, mostrou impedir a produção de melanina e anular os efeitos de hiperpigmentação de alfa-MSH na pele humana (LIM YJ, LEE EH, KANG TH, HA SK, OH MS, KIM SM, YOON TJ, KANG C., PARK JH, KIM SY 2009).

Em outro achado o alfa arbutin minimizou o conteúdo de melanina e atividade de TYR em células de melanoma humano, sem prejudicar o

crescimento celular. Resultando em uma redução de 40% da melanina sem causar morte celular (SUGIMOTO K. et. al. 2004).

Em uma nova pesquisa o tratamento com arbutin derivou de uma melhora significativa do brilho da pele e na intensidade da cor da mancha em 4 semanas (KALASHO BD, et. al. 2020).

Em outra análise foi feita uma combinação do arbutin com o ácido Ascórbico, que revelou aumentar a atividade inibitória de TYR (HORI I. 2004) e também restringir a atividade melanogênica de melanócitos humanos (YANG ZQ, et. al. 2004).

Foram vários estudos, com o arbutin, entre eles o que se destacou foi uma pesquisa que afirma que houve uma redução média no escore (MASI) (área de melasma e índice de gravidade) em 60 dias, algo bem significativo (ANWAR AI. et. al. 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho foi desenvolvido a fim de entender o efeito dos ativos vitamina C, Alfa-arbutin e TGP2, para melhora e controle do melasma, com a técnica de microagulhamento. Melasma

é uma disfunção estética que atinge muitas mulheres, causando problemas com autoestima, por receio de sua aparência física.

Foram analisados diferentes artigos relacionados que relataram dados sobre os ativos estudados. Vitamina C, verificou-se ser um ativo muito pesquisado pela comunidade científica devido duas diversas funções entre elas sintase do colágeno, antioxidante e como supressor da tirosinase, foi considerado um dos melhores ativos para tratamento tópico com o microagulhamento.

Outro ativo Alfa-arbutin, é um composto da hidroquinona com ação inibitória da síntese de melanina, resultando em ação clareadora. Foram desenvolvidos vários estudos o qual se destacou foi uma pesquisa onde uso do Alfa-arbutin reduziu a medida no score (MASI) (área de melanina e índice de gravidade) se tornando um despigmentante bem importante para o tratamento e controle do melasma. Ocorreram pesquisas que também correlataram a melhora do aspecto geral da pele, não esquecendo que sua eficiência está relacionada a forma de extração.

Contudo TGP 2, tem uma defasagem em relação a pesquisa, com pouco material encontrado, apenas um estudo que mostra a eficácia do TGP2 para manchas deixando muitas falhas.

Com isso, a hipótese do trabalho se confirmou sendo eficaz o uso de microagulhamento com ativos para melhora e controle da mancha. Todos os ativos foram considerados eficazes para uso em hiperpigmentações, alguns artigos

ARAÚJO, I. L.; & MEJIA, P. **Peeling químico no tratamento das hiperpigmentações**, Pós-graduação em fisioterapia Dermato-Funcional – Faculdade Cambury. 2014.

ABDEL-HAFEZ, K. et al. The impact of acne vulgaris on the quality of life and psychologic status in patients from upper Egypt. **Int J Dermatol**, v. 48, n. 3, p. 280–285, 2009.

ARELLANO, I.; CESTARI, T.; OCAMPO-CANDIANI, J.; AZULAY-ABULAFIA, L.; TRINDADENETO, P.B.; HEXSEL, D.; MACHADO-PINTO, J.; MUNHOZ, H.; RIVITTIMACHADO, M.C.; SITTART, J.A. ALMEIDA, A.R.T.; REGO, V.; PALIARGUES, F.; MARQUES-

analizados poderiam ter um número maior de amostra de pacientes. Sugiro que sejam realizadas mais pesquisas explorando a eficácia do TGP2 para melasma, por não ter informações científicas suficientes sobre o assunto, além do seu uso em outras disfunções.

REFERÊNCIAS

HASSUN, K. Preventing melasma recurrence: prescribing a maintenance regimen with an effective triple combination cream based on long-standing clinical severity. **Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology**, v. 26, p. 611-618, 2012.

AREFIEV, L. B.; HANTASH, B. M. Advances in the treatment of melasma: a review of the recent literature. **Dermatol Surg.** V.38, n.(7 pt 1)p.971-984. 2012.

AVRAM, M. R. et al. **Atlas colorido de Dermatologia Estética**. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2008.

AZULAY, M.M.; BORGES, J. Estudo-piloto: tratamento de melasma com laser de Erbium fracionado não ablativo. **Surg Cosmetic Dermatol**, v. 3,n.4, p.313-8, 2011.

AZULAY, R.D.; AZULAY, L.A. Alterações cutâneas na gravidez. FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter, 2000, p. 95-8. AZULAY-ABULAFIA, L.; TANAKA, R.; SPINELLI, L.; BAUMANN, Leslie M. D. **Dermatologia Cosmética Princípios e Práticas**. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.

BERGMANN, C. L. M. S. et al. Melasma e rejuvenescimento facial com o uso de peeling de ácido retinóico a 5% e microagulhamento: caso clínico. 2014. 24 p Bashardoust Tajali S, Macdermid J.C, Houghton P, Grewal R. Effects of low power laser irradiation on bone healing in animals: a metaanalysis. **J Orthop Surg Res**. v.5, p.1-13, 2010.

BUCHLI, L. Radicais livres e antioxidantes. **Cosmet. Toiletries**, Ed. Port.; São Paulo, v.14, n.2, p.54-57, 2002

EMERSON, de Andrade Lima. Microneedling in facial recalcitrant melasma: report of a series of 22 cases. **An. Bras. Dermatol**, Rio de Janeiro , v. 90, n. 6, p. 919-921, Dec. 2015

FERNANDES D. Minimally Invasive Percutaneous Collagen Induction. **Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America**. vol. 17. n.1. p. 51-63, 2005.

FINLAY, A. Y; BASRA, M. K. A; PIGUET, V; SALEK, S. Dermatology Life Quality Index (dlqi): a paradigm shift to patient-centered outcomes. **Journal of Investigative Dermatology**. v. 132, p. 2464-2465, 2012. DOI: 10.1038/JID.2012.147. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22592153/>. Acesso em 12 novembro 2019.

GAEDTKE, N.G. **Abordagem Terapêutica do Melasma na Gestação** – Revisão Bibliográfica. 2011. 21p. Trabalho de Conclusão de Curso. Pós-graduação em Medicina Estética, Universidade Tuiuti do Paraná: Curitiba, 2011.

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA-ARBUTIN PARA MELASMA

GONÇALVES, G. M. S. **Ácido ascórbico e Ascorbil fosfato de magnésio na prevenção do envelhecimento cutâneo**, 2002.

INFORMATIVO TÉCNICO. Tgp-2 peptídeo® oligopeptídeo On line. Disponível em: Acessado em: 20 de fevereiro 2022.

KALIL, C. L. P. V. et al. Tratamento das cicatrizes de acne com a técnica de microagulhamento e drug delivery. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, Rio de Janeiro, v.7, n. 2, p. 144-148, 2015a.

KALIL, C. L. P. V. et al. Estudo comparativo, randomizado e duplo-cego do microagulhamento associado ao drug delivery para rejuvenescimento da pele da região anterior do tórax. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, Rio de Janeiro, v. 7, n. 3, p. 211-216, 2015b.

KOLBE, L.; MANN, T.; GERWAT, W.; BATZER, J.; AHLHEIT, S.; SCHENER, C.; & Stäb, F. 4-n-butylresorcinol, a highly effective tyrosinase inhibitor for the topical treatment of hyperpigmentation.

Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, v.27, p.19-23, 2013.

KLAYN, A. P.; LIMANA M. D.; MOAREAS L. R. S. Microagulhamento como agente potencializador da permeação de princípios ativos corporais no tratamento de lipodistrofia localizada: **Estudo de casos**, 2013.

LEVITES, J.; JORDÃO, D. N.; LEÃO, R. S; CÉLIA, S.; CAMPOS, L.C.E.; ROCHA, P.C; DUQUE-ESTRADA, E.O. Tratamento tópico do melasma como monometil éter da hidroquinona (MMEH). Estudo de observação de eficácia de clínica. **Rev. Bras. de Medicina**. v.60, n.8, p. 595-602 Out/Nov. 2003.

LIN, J. Y.; FISHER, D. E. Melanocyte biology and skin pigmentation. **Nature**, London, v. 445, n. 7130, p. 843-850, 2007.

LIMA, E. V. A.; LIMA, M. A.; TAKANO, D. Microagulhamento: estudo experimental. **Surgical & Cosmetic Dermatology**, Recife, v. 5, n. 2, p. 110-114, jun. 2013.

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA-ARBUTIN PARA MELASMA

LIMA, E. A., et al. Microagulhamento: estudo experimental e classificação da injúria provocada. **Surgical and Cosmetic Dermatology**, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, 2013.

MAEDA K. AND FUKUDA. Arbutin: mechanism of its depigmenting action in human melanocyte culture. **J Pharmacol Exp Ther**, v.276, n.2, p.765-9, 1996.

MOREIRA, A. Estudo duplo cego comparativo entre a hidroquinona e o extrato de uva no tratamento do melasma. **Surg Cosmetic Dermatol**. v. 2, n. 2, 2010.

NEGRÃO, M.M.C. **Microagulhamento, bases fisiológicas e práticas**. São Paulo: CR8; 2016. Disponível em: <http://cr8editora.com.br/livro-microagulhamento-mariana-negrao/>. Acesso em: 05 Outubro. 2022.

NICOLAIDOU, E.; KATSAMBAS, A.D. Pigmentation disorders: hyperpigmentation and hypopigmentation. **Clinics in Dermatology**, v.32, p. 66- 72, 2014.

NICOLETTI, Maria Aparecida et.al. Hiperchromias: aspectos gerais e uso de despigmentantes cutâneos. **Cosmetics & oiletries**. v.14.p.46-51.2002.

PHARMA Especial-Perfil regional. Disponível em: <www.pharmaspecial.com.br>. Acesso em: 20 fev. 2022.

PINNELL, S.R. et.al. **Vitamina C tópica revista de cosmiatria e medicina estética**, v.3,n.4, p.31, 1995.

PIATTI, I. L. **Microagulhamento e fatores de crescimento**. Revista Personalité, São Paulo, ano 16, n. 8, p. 22-25, 2013. PONZIO, H. A. S. Contribuição à classificação clínica e histopatológica dos melasmas [dissertação]. Porto Alegre: UFRGS; 1995. p. 157. Disponível em: Acesso em: <https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/158599/000274974.pdf> abril de 2021.

PROTA, G. Regulatory mechanisms of melanogenesis: beyond the tyrosinase

MICROAGULHAMENTO COM ATIVOS TGP2, VITAMINA C E ALFA-ARBUTIN PARA MELASMA

concept. **J. Invest. Dermatol. Malden**, v.100, n.2, p.156s-11s, 1993.

RIBEIRO, Cláudio de Jesus. 2 ed. **Cosmetologia aplicada a dermatocsmética**. São Paulo: Pharmabooks, 2010. Bibliografia ISBN:858973127-8.

RIEGER, M. O envelhecimento intrinseco. **Cosmet. Toiletres**; v.8,n.4, p.34-50, 1996.

SAMPAIO, S.A.P.; RIVITTI, E.A. **Dermatologia**. 3ed. São Paulo: Artes Médicas, 2007.

SCOTTI, L.; VELASCO, M. V. R. Envelhecimento cutâneo à luz da cosmetologia: estudo das alterações da pele no decorrer do tempo e da eficácia das substâncias ativas empregadas na prevenção. São Paulo: **Tecnopress**, 2003.

STEINER, Denise et al; Tratamento do Melasma: Revisão Sistemática;

Surgical & Cosmetic Dermatology; v.1, n. 2p. 87-94;2009.

SUTHINEE R, DUANGRAT P, KUNLAWAT T, VASANOP V. A Prospective Randomized Controlled Study of Oral Tranexamic Acid for the Prevention of Postinflammatory Hyperpigmentation AfterQ-Switched 532-nmNd:YAGLaser for Solar Lentigines. **Laser in Surg and Med**. 2019; 1-9.

TAKASHIMA H, NOMURA H, IMAI Y, and Mima H. Ascorbic acid esters and skin pigmentation. **American Perfumer and Cosmetics**, n.86, p.7, 1971.

TGP-2 PEPTÍDEO®. São Paulo: **PHARMA SPECIAL**, 2016. Literatura de ativo.

VIDEIRA, I. F. S. et al. Mechanisms regulating melanogenesis. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, Rio de Janeiro, v. 88, n. 1, p. 76-83, 2013.